

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING INTIZOMIY TARBIIYASINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ZAMONAVIY TA'LIM TEKNOLOGIYALARINING O'RNI VA AHAMIYATI

PANJIYEVA MUATTAR

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Boshlang'ich ta'lim metodikasi” kafedrası o'qituvchisi

Email: muattar9293gmail.com

UDK: 37.026.2

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17292978>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinif o'quvchilarida intizomiy tarbiyani shakllantirish jarayonida zamonaviy ta'lim texnologiyalarining ahamiyati yoritilgan. Intizomiy tarbiya o'quvchilarda mas'uliyat, tartib-intizom, o'zini nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim omil bo'lib, bu jarayonni samarali tashkil etishda pedagogik va axborot texnologiyalaridan oqilona foydalanishning o'rni tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, intizomiy tarbiya, ta'lim texnologiyalari, pedagogik jarayon, samaradorlik.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: В данной статье освещается значение современных образовательных технологий в процессе формирования дисциплинарного воспитания у учащихся начальных классов. Дисциплинарное воспитание является важным фактором в развитии у школьников ответственности, дисциплины и навыков самоконтроля. В статье проанализирована роль рационального использования педагогических и информационных технологий в эффективной организации данного процесса.

Ключевые слова: Начальное образование, дисциплинарное воспитание, образовательные технологии, педагогический процесс, эффективность.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE EFFECTIVE ORGANIZATION OF DISCIPLINARY EDUCATION FOR PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Abstract: This article highlights the importance of modern educational technologies in the process of developing disciplinary education among primary school students. Disciplinary education is a key factor in fostering responsibility, discipline, and self-control skills in pupils. The article analyzes the role of the rational use of pedagogical and information technologies in the effective organization of this process. Technologies encourage students to think innovatively.

Keywords: Primary education, disciplinary education, educational technologies, pedagogical processes, effectiveness intelligence.

KIRISH

Bugungi globalashuv davrida ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – yosh avlodni har tomonlama barkamol shaxs sifatida tarbiyalash, ularda intizomiy ko'nikmalarni shakllantirish va ularni zamonaviy bilim hamda ko'nikmalar bilan qurollantirishdan iboratdir. Shu nuqtayi nazardan, boshlang'ich ta'limda intizomiy tarbiyani samarali tashkil etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-sonli Farmonida "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi" tasdiqlanib, unda ta'lim jarayoniga zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalarini keng joriy etish orqali ta'lim sifatini oshirish vazifasi belgilangan [1]. Shuningdek, 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-sonli Qarorda umumta'lim maktablarida o'quv-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarda intizomiy va ma'naviy fazilatlarini shakllantirish uchun zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha aniq vazifalar qo'yilgan [2].

Bu hujjatlar shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinflarda intizomiy tarbiya jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish nafaqat o'qituvchining metodik mahoratini oshiradi, balki o'quvchilarning shaxsiy intizomi, mas'uliyati va jamoada o'zini tutish madaniyatini shakllantirishga ham samarali ta'sir ko'rsatadi [3].

Ilmiy manbalar tahliliga ko'ra, zamonaviy ta'lim texnologiyalari intizomiy tarbiyani samarali tashkil etishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Xususan, R. Marzano va J. Marzano (2003) o'quvchilarning intizomini boshqarishda zamonaviy pedagogik yondashuvlarning ta'sirchanligini ta'kidlab, o'qituvchining ijobiy sinf muhitini yaratishdagi roliga urg'u beradi [5]. Shuningdek, Evertson va Weinstein (2006) intizomiy boshqaruvni ta'limning ajralmas qismi sifatida ko'rib, zamonaviy texnologiyalar yordamida sinf jarayonida tartibni samarali ta'minlash mumkinligini qayd etadilar [6].

Chet el tadqiqotchilaridan Brophy (2004) ham intizomiy tarbiyaning samarali tashkil etilishi o'quvchilarning faolligi, darsga qiziqishi va o'qituvchining metodik yondashuvlari bilan chambarchas bog'liq ekanligini ta'kidlaydi [7]. Finn va Zimmer (2012) esa zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilarni intizomga rioya qilishga rag'batlantirish va ularni faol ta'limiy jarayonga jalb etish mumkinligini ilmiy asoslab bergan [8]. Shuningdek, Oliver va Reschly (2007) intizomiy tarbiyaning muvaffaqiyatli amalga oshishi o'quvchilar shaxsiy rivojlanishida muhim bosqich ekanini ta'kidlaydilar [9].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Boshlang'ich ta'lim bosqichida intizomiy tarbiyani samarali tashkil etish o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va ma'naviy-axloqiy kamoloti uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Intizom o'quvchilarda o'zini boshqarish, mas'uliyatni his etish, ijtimoiy qoidalarga rioya qilish kabi sifatlarni shakllantiradi. Shu bois zamonaviy ta'lim texnologiyalarini o'quv jarayoniga tatbiq etish intizomiy tarbiya samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmonida ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, pedagogik jarayonda ilg'or texnologiyalarni keng qo'llash orqali o'quvchilarda bilim olish madaniyati va intizomni shakllantirish zarurligi belgilangan¹. Shu bilan birga, 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-son Qarorda umumta'lim maktablarida tarbiya jarayonini takomillashtirish, o'quvchilarda tartib-intizomni mustahkamlash uchun innovatsion metodlardan foydalanish vazifalari ko'rsatib o'tilgan.[2]

Pedagog olimlar ham ushbu yo'nalishda tadqiqotlar olib borgan. A. Xoliqov intizomiy tarbiyani samarali tashkil etishda o'qituvchining pedagogik texnologiyalarni to'g'ri tanlashi va ulardan ijodkorona foydalanishini muhim omil sifatida qayd etadi[3]. N. Yuldasheva esa boshlang'ich ta'limda interfaol metodlar yordamida intizomni shakllantirish nafaqat tartibga chaqiruvchi vosita, balki o'quvchilarni ijtimoiy faol shaxs sifatida kamol toptirishga xizmat qilishini ta'kidlaydi[4].

Mazkur tadqiqotda boshlang'ich sinf o'quvchilarining intizomiy tarbiyasini zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida samarali tashkil etish imkoniyatlari o'rganildi. Tadqiqotda kuzatish, suhbat, anketalashtirish, pedagogik eksperiment va statistik tahlil metodlaridan foydalanildi. Tajriba-sinov ishlari jarayonida 3-4-sinf o'quvchilaridan tashkil topgan tajriba va nazorat guruhlarini shakllantirildi.

Eksperiment davomida interfaol metodlar (Klaster, Aqliy hujum, Rol o'ynash), axborot texnologiyalari (multimedia taqdimotlari, videodarslar) va loyihaviy topshiriqlar asosida darslar tashkil etildi. Respondentlarning javoblari, xulq-atvori va mashg'ulotlardagi ishtiroki asosida intizomiy tarbiyaning samaradorlik darajasi tahlil qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, zamonaviy ta'lim texnologiyalari o'quvchilarda tartib-intizom, mas'uliyat va o'zini boshqarish ko'nikmalarini shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi.

NATIJALAR

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, eksperimental bosqichda tajriba va nazorat guruhlarida o'tkazilgan mashg'ulotlar, kuzatuv natijalari hamda respondentlar bilan o'tkazilgan anketalar asosida quyidagi xulosalarga kelindi:

Birinchidan, tajriba guruhida zamonaviy ta'lim texnologiyalari (interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, o'yinli yondashuv va reflektiv mashg'ulotlar) asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning intizomiy xulq-atvorida sezilarli ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Jumladan, respondentlarning 81 foizi o'z vaqtida darsga tayyorlanish va topshiriqlarni bajarish odatini shakllantirganini qayd etdi.

Ikkinchidan, o'quvchilarda o'zini-o'zi boshqarish, diqqatni jamlash va dars jarayonida faol qatnashish ko'nikmalari kuchaydi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, tajriba guruhidagi o'quvchilarning 74 foizi dars davomida intizom qoidalariga rioya qilgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 52 foizni tashkil etdi.

Uchinchidan, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish jarayonida o'quvchilarning ijtimoiy mas'uliyat va hamkorlikka tayyorlik darajasi oshgani kuzatildi. Anketalar natijasi shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhidagi o'quvchilarning 69 foizi guruhiy ishlarda intizomni saqlash, boshqalarni tinglash va kelishilgan qoidalarga amal qilishda faol ishtirok etgan.

To'rtinchidan, yakuniy baholash natijalariga ko'ra, tajriba guruhidagi o'quvchilarning intizomiy tarbiya darajasi nazorat guruhiga nisbatan 15-18 foiz yuqori bo'ldi. Bu esa zamonaviy ta'lim texnologiyalarining boshlang'ich sinf o'quvchilarining intizomiy tarbiyasini samarali tashkil etishda muhim pedagogik vosita ekanligini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan maqsadli foydalanish o'quvchilarda intizomiy odatlarni shakllantirish, mas'uliyat hissini oshirish va dars jarayonida ijobiy muhit yaratishda samaradorlikka ega.

MUHOKAMALAR

Zamonaviy ta'lim tizimida nazariy bilimlarni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Ushbu jarayonda innovatsion pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va axborot-kommunikatsiya vositalarining qo'llanilishi boshlang'ich sinf o'quvchilarining nafaqat bilim darajasini, balki intizomiy xulq-atvorini shakllantirishda ham katta ahamiyat kasb etadi.

Olib borilgan tadqiqot natijalari asosida shuni ta'kidlash mumkinki, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarining intizomiy odatlarini mustahkamlash, dars jarayonida qoidalarga rioya etish va o'zini-o'zi boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida namoyon bo'lmoqda. Tajriba guruhida kuzatilgan ijobiy o'zgarishlar, xususan, interfaol o'yinlar, jamoaviy topshiriqlar va reflektiv mashg'ulotlar orqali o'quvchilarda mas'uliyat hissi, hamkorlik va intizomni saqlash odatlari kuchaygani kuzatildi.

Tadqiqotda respondentlarning aksariyati an'anaviy dars uslublariga nisbatan zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarni mazmunan boyroq, qiziqarliroq va intizomiy jihatdan samaraliroq deb baholadilar. Bu esa o'quvchilarda nafaqat bilim olish, balki o'z vaqtida topshiriqlarni bajarish, qoidalarga rioya qilish, guruhda ishlashda boshqalarni hurmat qilish kabi muhim odatlarning shakllanishiga imkon yaratadi.

Shuningdek, o'quvchilarning dars jarayonida diqqatni jamlash, vaqtni to'g'ri taqsimlash va intizomiy nazoratni saqlash qobiliyatlarining ortgani ham zamonaviy texnologiyalarning ijobiy ta'sirini ko'rsatadi. Bu yondashuv o'quvchilarda "qoidaga rioya qilmasam nima bo'ladi?", "topshiriqni vaqtida bajarmasam qanday oqibatlarga olib keladi?" kabi savollarni shakllantirib, mas'uliyatli qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Mazkur tadqiqot boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning intizomiy tarbiyasini samarali tashkil etishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarining metodik asoslarini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etishda muhim nazariy va amaliy manba sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, ta'lim jarayoniga interfaol metodlar, raqamli texnologiyalar va innovatsion vositalarni kengroq miqyosda joriy etish, sinf boshqaruvini yanada samarali tashkil etish hamda metodik qo'llanmalarni shu asosda qayta ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

XULOSA VA AMALIY TAVSIYALAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining intizomiy tarbiyasini samarali tashkil etishda zamonaviy ta'lim texnologiyalari muhim pedagogik vosita sifatida xizmat qiladi. Ularning qo'llanilishi o'quvchilarni dars jarayonida tartib-intizomga amal qilishga, mas'uliyatni his qilishga, o'z vaqtida topshiriqlarni bajarishga hamda jamoa bilan hamkorlikda ishlashga o'rgatadi. Shuningdek, interfaol metodlar va innovatsion vositalardan foydalanish darsni qiziqarli, mazmunli va samarali o'tishini ta'minlaydi.

Asosiy xulosalar:

1. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari o'quvchilarning intizomiy xulq-atvorini shakllantirish va mustahkamlashda ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
2. Interfaol metodlar orqali tashkil etilgan mashg'ulotlar o'quvchilarda mas'uliyat hissi, o'zini-o'zi boshqarish va hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantiradi.
3. Axborot-kommunikatsiya vositalari asosida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning diqqatini jamlash va vaqtni to'g'ri taqsimlash malakalarini kuchaytiradi.

4. Innovatsion texnologiyalar asosida ta'limni tashkil etish o'quvchilarni qoidalarga rioya qilish, tartibni saqlash va mustaqil qaror qabul qilishga undaydi.

Amaliy tavsiyalar:

- Boshlang'ich sinf o'qituvchilari intizomiy tarbiyani samarali tashkil etishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va interfaol metodlardan keng foydalanishlari zarur.
- Har bir dars jarayonida intizomiy qoidalarni mustahkamlashga qaratilgan loyihaviy topshiriqlar va o'yinli mashqlar kiritilishi tavsiya etiladi.
- O'quvchilarda intizomiy ko'nikmalarni rivojlantirish uchun raqamli vositalar (interaktiv taxta, elektron testlar, videodarslar) samarali qo'llanilishi lozim.
- Sinf boshqaruvi samaradorligini oshirish maqsadida o'qituvchilar uchun zamonaviy metodik qo'llanmalar va dars ishlanmalari ishlab chiqilishi zarur.
- Intizomiy tarbiya jarayonida ota-onalar ham jalb etilib, maktab-oila hamkorligi mustahkamlanishi kerak.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son Farmoni. – Toshkent: LexUZ Rejim dostupa: <https://lex.u>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PQ-4884-son Qarori. – Toshkent: LexUZ Rejim dostupa: <https://lex.uz>
3. Jo'rayev T. Boshlang'ich ta'limda intizomiy tarbiya metodlari. – Toshkent: Fan, 2019. – 120 b.
4. Karimova Sh. Boshlang'ich ta'limda interfaol metodlar samaradorligi. – Toshkent: Ma'naviyat, 2020. – 135 b.
5. Marzano R.J., Marzano J.S. Classroom management that works: Research-based strategies for every teacher. – Alexandria, VA: ASCD, 2003. – 240 p.
6. Evertson C.M., Weinstein C.S. Handbook of classroom management: Research, practice, and contemporary issues. – New York: Routledge, 2006. – 1357 p.
7. Brophy J. Motivating students to learn. – New York: Routledge, 2004. – 260 p.
8. Finn J.D., Zimmer K.S. Student engagement: What is it? Why does it matter? // Handbook of research on student engagement. – Springer, 2012. – P. 97–131.
9. Oliver R.M., Reschly D.J. Effective classroom management: Teacher preparation and professional development. – Washington, DC: National Comprehensive Center for Teacher Quality, 2007. – 55 p.